

MOSH SELEKSIYASIDA NAV VA TIZMALARNING O‘SUV DAVRI VA MAHSULDORLIK BELGILARI YUQORI MANBALARINI TANLASH

¹Musirmanov Dilshod Yesirgapovich, ²Xurramov Oybek Normumin o‘g‘li

¹q/x,f.f.d., kat.i.x (PhD), ²tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016971>

Annotasiya. Maqolada mosh seleksiyasi bo‘yicha ertapishar, qimmatli xo‘jalik belgilariga ega, pishib etilganda mexanizatsiya yordamida yig‘ishtirib olishga moslashgan, mahsuldorlik belgilari yuqori manbalarni tanlab olish bo‘yicha tajriba natijalari namoyon qilingan.

Kalit so‘zlar: Mosh, erta pishar, seleksiya, mexanizatsiya, unib chiqan, nav va namuna, dukkak, hosildor, andoza, yuqori ko‘rsatkich, tanlash.

Abstract: The article shows the results of experiments on the selection of early sources of mash, which have valuable economic characteristics, are adapted to mechanized harvesting when ripe, and have high productivity characteristics.

Key words: mong bean, early ripening, selection, mechanization, sprouting, variety and pattern, leguminous, yielding, model, high performance, selection.

Аннотация. В статье показаны результаты опытов по отбору ранних источников сула, которые обладают ценными хозяйственными характеристиками, приспособлены к механизированной уборке при созревании, имеют высокие продуктивность.

Ключевые слова: Маш, скороспелость, селекция, механизация, всходы, сорт и рисунок, зернобобовые, урожайность, модель, высокая продуктивность, селекция.

Respublikada 2022 yil hosili uchun jami 257 ming 196 gektar maydonlarga mosh ekini ekilgan. Shundan, 19 ming 538 gektari asosiy, 228 ming 351 gektari takroriy maydonga hamda 9 ming 307 gektari bog‘ va tok qator oralariga ekilgan. [<https://www.agro.uz/11-04472/>.] Bundan ko‘rinib turibdiki mamlakatimizda moshning asosiy qismi takroriy muddatda ekib etishtirilmoqda. Takroriy muddatda asosan erta pishar navlar ekib etishtiriladi. Bu esa seleksiyaner olimlar oldiga ertapishar navlarni yaratish vazifasini qo‘yadi.

Navlarning muxum xo‘jalik belgilariga birinchidan pastdagi dukkaklarining balandrok joylanishi, bu esa hosilni mexanizatsiya usulida yig‘ib olishga qulaylik tug‘diradi, bundan tashqari, dukkaklarini yorilmasligiga, kasalliklarga chidamligiga va seleksion ashyoda har yili asosiy belgi va xususiyatlar majmui bo‘yicha baholanadi. Avstriyalik olim K.Binder fikricha takroriy muddatlarda ekilgan ekinlar, qishloq xo‘jaligini intensivlashtirish uchun muhim omillardan biri deb hisoblaydi. [2]

. Mosh seleksiyasida tabiiy duragaylash, turi chida va uzoq shakllarni duragaylash, kimyoviy va radiasion mutagenez natijasida xosil bo‘lgan populyasiyalarda yakka va ommaviy tanlash katta ahamiyatga ega. [1]

Xoliqov B.M., Tillaev R.Sh va boshqalarning malumotiga ko‘ra kuzgi bug‘doy ang‘iziga dukkakli-don ekin mosh ekilganda tuproqning 0-30 sm qatlamida dastlabki miqdoriga nisbatan gumus 0,034% ga, azot miqdori 0,011% ga ko‘payar ekan.[3]

Ilmiy izlanishlar o‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot institutining tajriba maydonida olib borildi. Tajriba kolleksiya ko‘chatzoridan tanlab olingan eng yaxshi belgilariga ega bo‘lgan nav va namunalar doirasida olib borildi. Seleksiya ko‘chatzorining asosiy vazifasi

kolleksiya va duragay ko‘chatzoridan tanlab olingan eng yaxshi belgilarga ega bo‘lgan o‘simliklar avlodlarini mahsuldorligi va texnologik ko‘rsatkichlari bo‘yicha dastlabki baholash hamda eng yaxshi avlodlarni keyingi yillarda o‘rganish va ko‘paytirish uchun ajratib olishdir.

Joriy yilda seleksiya ko‘chatzorida kolleksiya ko‘chatzoridan muhim xo‘jalik belgilari bilan ajralib chiqqan moshning 46 ta nav namunasi ekib o‘rganildi. Har 10 ta namunadan so‘ng andoza navlar sifatida moshning ertapishar “Durдона”, o‘rtapishar “Barqaror” va kechpishar “To‘ron” navlari joylashtirildi. Har bir nav namunalar maydoni 5 m² xisobida ekildi. O‘svuv davrida fenologik kuzatuvlar nav sinash komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyanomalar asosida olib borildi. Bunda o‘simlikning o‘svuv davri unib chiqishi, gullash, dukkak hosil qilish va pishish fazalari kuzatildi va amal davrining davomiyligi aniqlandi. O‘rganilgan moshning 46 ta nav va namunalarda amal davri 75 – 128 kunning tashkil qilgan bo‘lsa, andoza sifatida tanlab olingan moshning ertapishar «Durдона» navida unib chiqish – pishish kuni 84 kunning tashkil qildi. Ilmiy izlanishlar natijasida moshning 5 ta, jumladan K-438, K-840, Avmu 1622, Vi001268BG, VI004931 Ag namunalarini andoza Durдона naviga nisbatan 5-9 kungacha erta pishganligi kuzatildi.

1-jadval.

№	Katalik raqami	Unib chiqan kuni		Gullash sana		Dukkak xosil qilish		To‘liq pishish sana		Kun
		10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%	100 %
1	Дурдона	16.04	19.04	01.06	10.06	15.06	20.06	25.06	10.07	84
2	K-438	18.04	19.04	30.05	01.07	01.07	20.07	25.07	12.07	84
3	K-840	17.04	19.04	30.06	15.06	15.06	24.06	24.06	05.07	78
4	Avmu1622	17.04	20.04	01.05	15.06	15.06	20.06	25.06	06.07	79
5	vi001268BG	17.04	20.04	20.05	10.06	10.06	20.06	20.06	01.07	75
6	vi004931 AG	18.04	20.04	01.06	01.06	10.06	25.06	25.06	05.07	79

Tadqiqotlar o‘tkazilgan yil davomida o‘rganilgan barcha nav va namunalardan 10 ta dan o‘simlik biometrik taxlillar jalb etildi. Bunda bitta dukkakdagi don soni, har bir o‘simlikdagi dukkaklar soni, bitta o‘simlikdagi shoxlar soni ko‘rsatkichlari taxlil qilindi.

2-jadval

Bitta dukkakdagi don soni			Har bir o‘simlikdagi dukkaklar soni		Shoxlar soni		
Soni, dona	Namuna soni	Jamiga nisbatan %	Ko‘rsatkichlar dona	Namunalar soni	Shoxlar soni	Namunalar soni	Jamiga nisbatan%
7	4	8.7 %	20-30	8	3	2	4.3 %
8	2	4.3 %	30-40	12	4	20	43.5 %

9	12	26 %	40-50	15	5	17	37 %
10	21	45.6%	50-60	2	6	5	10.1 %
11	6	13 %	60-70	5	7	2	4.3 %
12	1	2.1 %	70-80	5	8	-	-
			80-90	-	-	-	-
Жами	90	100%	-	90	-	90	100%

don soni bo'yicha eng past ko'rsatkich 4 ta namunada o'rtacha 7 donadan mavjud ekanligi aniqlandi. Yuqori ko'rsatkich esa 1 ta namunada aniqlanib, o'rtacha 12 dona don mavjud ekanligi aniqlandi. (2-jadval)

Har bir o'simlikdagi dukkaklar soni bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra mosh nav va namunalarida 20 tadan 90 ta gacha dukkak borligi kuzatildi. Tadqiqotlar davomida namunalarning 8 tasida 20-30 ta gacha dukkak, 12 tasida 30-40 ta gacha dukkak, 15 tasida 40-50 ta gacha dukkak, 2 tasida 50-60 ta gacha dukkak, 5 tasida 60-70 ta gacha dukkak, 5 tasida esa 70-80 ta gacha dukkak mavjud ekanligi aniqlandi. (2-jadval)

Shoxlar soni mosh nav va namunalarida 3-7 gacha shoxlanganlilari kuzatildi. 3 ta shoxlanganlari 2 ta, 4 ta shoxlanganlari 20 ta, 5 ta shoxlanganlari 17 ta, 6 ta shoxlanganlari 5 ta va 2 shoxlanganlari 8 ta namunada kuzatildi.(2-jadval)

XULOSA

Ilmiy tadqiqotlar davomida takroriy muddatda ekishga moslashgan, ertapishar, vegetasiya davri 75-79 kungacha bo'lgan K-438, K-840, avmu 1622, vi001268 BG, vi004931 AG namunalari tanlab olindi. Shuningdek bitta dukkakdagi don soni, o'simlikdagi dukkaklar soni, shoxlar soni belgilari bo'yicha yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan namunalar tanlab olinib, seleksiya tadqiqotlariga jalb etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ibragimov F.Yu., Sattarov M.A., Atabaeva X.N., Saitkanova R. “Seleksiya va urug'chilik bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni tashkil etishning muhim yo'nalishlari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 20 - may Toshkent – 2013. 86-bet

2. .Binder K. Zueishen-Fruchtbou verfessert der Boden-Land-wirt schaft, 1969. r. 45

3. Xoliqov B.M., Tillaev R.Sh., Teshayev Sh. Tuproq unumdorligini oshirishda zamonaviy almashlab ekish tizimlarining samaradorligi. O'zPITI va Xalqaro atom energiyasi agentligi konferentsiya tshplami. Toshkent, 2003. 130-133 b.[20]

4. <https://www.agro.uz/11-04472/>